

DREPTUL ȘI DREPTURILE OMULUI PE TIMP DE CRIZĂ: O ECUAȚIE CU MULTIPLE NECUNOSCUTE

LAW AND HUMAN RIGHTS IN TIMES OF CRISIS: AN EQUATION WITH MULTIPLE UNCERTAINTIES

CIOBANU Rodica,

dr. hab., conf. univ., USM

CZU: [342.34 + 341.231.14]:616-036.21 DOI: 10.5281/zenodo.6626914

Summary

Today, human rights, the rule of law, and crises have increasingly become topics of discussion in the public, professional and scientific arenas. In this article, an interdisciplinary methodological perspective is used to analyze and understand modern crisis phenomena and how it is possible to make the transition from normality to the preservation and conservation of the value foundations of pre-crisis societies. Furthermore, the article offers some answers, from the author's perspective, on how the crisis shapes law and rights, but also through constructive approaches offers some possible answers for the transition and the modernization of governance.

Keywords: crises, law, human rights, governance, modernization

„Dacă nu există echilibru în cetate și drepturi și funcții și sarcini, de așa manieră încât magistrații să aibă destulă putere, consiliul celor mari destulă autoritate, poporul destulă libertate, regimul nu poate avea stabilitate”.

Cicero De Republica, I

** Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.*

Interogații

Mai este oare actual să vorbim despre drepturile omului într-o lume a provocărilor și schimbărilor, într-o lume măcinată de conflicte în toate zonele, într-o lume în care tradiționalul și obișnuitul tot mai mult au distanțat omul de social, a pus semne de interogație în raport cu esența umană, cu valorile fundamentale, cu statul de drept și democrația. De la un timp încoace termeni precum criza și conflictul au devenit atât de comuni și obișnuiți uzului încât nu mai avem dubii în privința faptului că trăim într-un mediu favorabil crizelor: umanitare, sociale, energetice, sanitare, economice, ecologice etc., inclusiv suntem într-o criză de identitate, dar și de gândire a soluțiilor. Astfel, unii ar spune că este o criză sistemică și globală „cu privire la dezvoltarea de viitor și a răspunsului la provocările moderne”. [1] Alții ar afirma că umanitatea își trăiește ultimele clipe ori că este o provocare care pune la încercare raționalitatea și solidaritatea umană, valo-

rile fundamentale care sunt în conținutul sistemelor normative și consfințite în declarații, tratate și constituții.

De o perioadă bună de timp, dreptul și criza sunt noțiuni care au fost plasate într-un câmp conceptual comun, iar dreptul și drepturile puse sub semnul crizei. Cu mult mai mult problematica crizei a devenit una semnificativă fiind raportată drepturilor fundamentale, considerate fundamentul democrațiilor contemporane și care, de altfel ca și multe alte valori, au devenit mai puțin sigure ori chiar destul de șubrede într-o lume a schimbărilor rapide și a digitizării. Și iată că odată în plus, de rând cu dezbaterile asupra unor opinii, și nu lipsite de sens, precum că conținutul Declarației Universale a Drepturilor Omului ar necesita unele redactări în sensul suplinirii acesteia, dat fiind realități noi (inclusiv virtuale), să fie și în raport cu formula tradițională a drepturilor omului loc de analiză și interpretare, atitudine critică și nu numai. „Viața omului modern a devenit atât de legată de tehnologie încât putem spune că aceasta a ajuns să facă parte din însăși esența lui. (...) Tehnologia este cea care mediază și transformă toate aspectele vieții de la conceperea și până la moartea individului, modelează relațiile interumane, produce și diseminează informația și cunoașterea și chiar poate opera ca substitut pentru orice nevoie umană” [2, p.30]. Pe aceeași linie de gândire este poziția susținută de F. Fukuyama [3p.152] după care subiectul drepturilor omului „nici pe departe nu este unul ce a fost epuizat, și trebuie să revenim cu discuții foarte serioase”, asupra acestei probleme, în condițiile societăților actuale în care dezvoltarea tehnologiilor informaționale și a științei ridică multiple subiecte relevante. „Drepturile – sunt fundamentul construcției liberal democratice actuale, cheia către gândirea despre morală și probleme de etică”. [3, p.152]

Mai mult ca atât, contextul în care au loc raporturile sociale actuale este unul absolut distinct, care în condițiile crizei pandemice și mai mult au fost supuse schimbărilor scoțând la suprafață probleme mai vechi, neglijate, trecute cu vederea ori lăsate pentru a fi soluționate „o altă dată”. În contextul situației pandemice, lectorul universitar L. Tec consideră că: „În ciuda pretenției de interacțiune și conectare a oamenilor, tehnologia creează izolare și retragere interioară (...). Realitatea este că tehnologia nu este deloc prietenoasă cu socializarea, este chiar inamicul ei (...). Realitatea este că tehnologia nu este deloc prietenoasă cu democrația. (...) Realitatea este că distanțarea socială ne-a distanțat de statul de drept” [4].

Constatăm că pandemia și mai mult a accentuat importanța drepturilor omului. Restricțiile din perioada de criză Covid au nemulțumit pe unii, au bulversat pe alții, au incitat spiritele, dar și au generat formule noi de abordare a realităților în care dreptul și drepturile nu mai pot fi cele care ar putea să fie sub semnul neclarității. În 2020 *Institutul de Drept European* (ELI European Law Institute) a apreciat că pe lângă multiplele decese și suferințe aduse persoanelor, Covid 19 a avut „un impact fundamental asupra funcționării statelor, a instituțiilor democratice ale acestora și asupra sistemelor juridice” [5]. Ca rezultat condițiile de criză în mod direct au marcat drepturile fundamentale, de aceea s-a considerat imperios necesar un

instrument specific care ar putea servi drept ghid sau îndrumar de acțiune pentru state în perioade de criză, cu scopul de a proteja democrația, statul de drept și justiția în relațiile socio-umane. Setul de principii formulate, printre care regăsim protejarea valorilor, principiilor și libertăților fundamentale, democrația, legalitatea, justiția, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, libertatea de circulație, educație ș.a. indică și necesitatea ca guvernele să fie pregătite pentru revenirea la normalitate, pentru conștientizarea crizelor și elaborarea unui plan de redresare. La un an distanță, dat fiind faptul că situația s-a schimbat au fost sesizate probleme de ordin juridic noi (testarea, vaccinarea obligatorie etc.) a fost elaborată și publicată varianta consolidată a principiilor. Întrebarea logică care apare este: Cum va fi acea normalitate? La fel ca până la pandemie ori alta? Distinctă, transformată? Cel mai probabil răspuns ar fi că vom avea o societate transformată, iar dreptul, fiind dependent de procese din societate, unul care să fie impus să răspundă acestor realități transformate. Această formulă prin care dreptul este în dependență de procesele ce au loc în societăți, precum și faptul că crizele pot marca nu doar societăți și oameni, dar și domenii ne obligă să revenim la subiecte care în limbaj eminescian ar suna „*toate vechi și noi sunt toate.*”

Confluente noționale

Plasarea într-un câmp comun de analiză a dreptului și crizei vor scoate în evidență multiple aspecte care se conjugă. În mod direct este vizat, în condițiile în care se acceptă starea de criză a dreptului, statul de drept, drepturile omului și democrația. În opinia Comisiei de la Veneția, dacă drepturile omului sunt fundamentul valoric, baza unui corpus enorm de dispoziții constituționale și juridice și de jurisprudență la nivel național, precum și la nivel internațional, atunci democrația este pusă în aplicare prin dispoziții detaliate referitoare la alegeri și la funcționarea instituțiilor etc. care sunt parte a statului de drept ca practică, ce este un standard fundamental și comun în ghidarea și constrângerea modului în care este exercitată puterea. „O provocare pentru viitor este modul în care realizările statului de drept pot fi păstrate și dezvoltate în continuare în condițiile în care indivizii sunt din ce în ce mai mult influențați și legați de noile moduri de guvernare. Acest subiect nu este legat doar de organizațiile internaționale (...), statul de drept trebuie să fie adaptat astfel încât libertatea tuturor să fie asigurată chiar și în domenii în care actorii hibridi (public-privat) sau entitățile private sunt responsabile de sarcini, care anterior au fost de competența autorităților de stat. (...) Actorii guvernamentali la nivel național, transnațional și internațional trebuie să acționeze cu toții ca garanți ai principiilor și elementelor fundamentale tradiționale ale statului de drept (...)” [6].

Discuțiile despre drepturile omului, cât de mult nu ne-am dori să păstrăm *zidul chinezesc* între ceea ce este natura umană și ceea ce trebuie să fie din perspectiva drepturilor și dreptului, nu este altceva decât o încercare de eschivare de la lucruri esențiale. Or, cu cât mai mult avansează știința despre om, cu atât mai accentuat este impactul asupra drepturilor omului, „ceea ce înseamnă organiza-

rea și eficiența instituțiilor juridice și a legislațiilor ce vor proteja aceste drepturi”, menționează F. Fukuyama [3]. În particular, „vorbind despre noțiuni comun acceptate precum statul de drept, drepturile omului și democrația trebuie să se ia în considerare provocările de moment, precum și cele de viitor cărora pot fi supuse acestea, în calitate de concepte generice de la care, ori în jurul cărora au fost construite societățile actuale. În acest sens, trebuie să ținem cont de faptul că statul de drept și drepturile omului nu sunt noțiuni ce se identifică, dar sunt dependente reciproc și se completează, de aceea trebuie să urmărim ca edificarea statului de drept, consolidarea acestuia să fie în concordanță cu provocările cărora sunt supuse drepturile omului” [7, p..].

Constatăm că dreptul este pus sub semne de întrebare nu doar din punct de vedere al propriei sale identități, dar și din punct de vedere al eficienței, atât pe plan intern (național) cât și extern (internațional). *Pe plan intern*, vom fi impuși să ținem cont de procese prin care au trecut statele în istoria lor recentă, pentru a putea înțelege și detecta factorii ce au facilitat traseul mai puțin glorios al statelor care au anunțat parcursul său spre democrație și stat de drept, dar care au continuat să înregistreze lacune serioase la capitolul drepturile omului. Mai mult chiar, sfera dreptului este pusă la încercare datorită faptului că acesta a fost dominat de o continuă creștere a complexității și a semnificației sale sociale, invadând domenii care, în mod tradițional, au fost exterioare dreptului. În opinia mai multor autori statele au realizat o continuă schimbare a legislațiilor sale și au ajuns la o creștere numerică continuă de legi adoptate, proces ce nu a fost însoțit întotdeauna de un argument al necesității și al beneficiului social, și nici de caracterul durabil al deciziilor adoptate. Acest fapt este remarcat pe fondul detectării crizei axiologice și a aprofundării nihilismului în societăți, a pierderii sau reducerii orientărilor valorice, a promovării unor interese înguste de către grupuri de presiune, al diferențierii tot mai accentuate a subiectelor reglementărilor ș.a., adică a concursului unor factori de natură obiectivă și subiectivă în același timp. „Societatea contemporană din ce în ce mai mult a fost subordonată de normativitate, nu în direcția moralității ci a juridicității. Dominarea normativității juridice se referă la creșterea vertiginoasă a reglementărilor juridice, având ca motivație fie realitățile sociale în schimbare, fie necesitățile sociale, fie direcția de dezvoltare a statului, fie cerințele europene/internaționale de standardizare și ajustare a legislațiilor naționale etc. Astfel, într-o lume a supra-reglementării se creează impresia că relația faptă (în sensul de acțiune) și drept nu mai oferă alternative individului, că fiecare lucru este virtual juridic (...), iar concepția dominantă asupra lumii este una în exclusivitate juridică” [8, p.20]. În consecință, se ajunge la un „decalaj” dintre lege și relațiile reglementate, la pierderea valorii legii însăși ca instrument reglator al relațiilor sociale, la devalorizarea dreptului, menționează A.N. Savenkov [1].-

Pe plan internațional, dreptul a devenit unul incapabil de a menține ordinea juridică internațională, instrumentele acestuia - lipsite de eficiență în asigurarea păcii și a relațiilor de bună vecinătate între state. Tendința tot mai accentuată a

unor state de a-și extinde jurisdicțiile, sporește potențialul conflictual, deja semnificativ, al timpului nostru, al timpului suspiciunilor, sancțiunilor internaționale și tendințelor de dominare și expansiune, care se manifestă din ce în ce mai pronunțat. În această conjunctură „trebuie să reconstruim încrederea și cooperarea în interiorul fiecărei țări și între națiuni, între oameni și guvernele lor. (...) Pandemia de coronavirus ne regăsește într-o situație în care încrederea în stat este mult mai importantă pentru că ne referim la cel de mai de preț drept într-o democrație: dreptul la viață” [9].

Ca rezultat, un subiect aparte și necesar a fi încadrat în contextul unor interogații asupra drepturilor și dreptului în lumea actuală este cel care se referă la rolul statului (și a guvernelor) într-o lume tot mai globalizată și tot mai eterogenă. Or, chiar dacă statul modern, deși și-a pierdut o parte semnificativă a capacităților și funcțiilor sale, totuși continuă să fie fundamentul organizării vieții sociale în interiorul granițelor sale teritoriale. Sub presiunea globalizării, tehnologizării, schimbărilor economice, au loc schimbări și în fundamentele statului cu degradarea principalelor instituții sociale și instituții ale puterii politice, care se manifestă și sub forma unor crize de guvernare [10].

La nivel global, chiar și în condițiile unei mari diversități, pot fi identificate patru tendințe majore: - construirea ori re-construirea statelor pe fundamentul statului de drept; - revitalizarea rolului statului și a administrațiilor publice în conjunctura actuală de guvernare; - reconfigurarea rolului statului pornind de la noile realități; - creșterea continuă a semnificației democrației și a valorilor democratice și crearea oportunităților de participare și implicare [11]. Aceste patru tendințe fac turnura spre revalorizarea statului și dreptului în condiții de tranziție la forme avansate, inteligente de guvernare axate pe protecția drepturilor omului în societăți tehnologizate ori digitizate.

Condiționalități și probabilități

În contextul cercetării modului în care criza pandemică a marcat societatea, în articolul *Eterogenitate, unitate și solidaritate - repere de diminuare a impactului social al pandemiei* am indicat că „Printr-o privire retrospectivă asupra istoriei recente a crizelor ce au marcat într-un fel ori altul societățile observăm că marea majoritate a crizelor prin care am trecut au fost manifestări ale lipsei de stabilitate și linearitate a societăților. În același timp, datorită genezei distincte pe care o au tehnologiile contemporane de evaluare și depășire a crizelor, toate poartă amprenta interdisciplinarității. Dintr-o perspectivă ele presupun cunoștințe despre natura umană, despre organizarea socială, din alta, necesită gândire evaluativ-anticipativă cu aplicarea metodelor de prognozare, modelare și proiectare prin utilizarea celor mai diverse metode pe care umanitatea în cadrul progresului tehnico-științific le-a identificat și utilizat până la moment. Concomitent ele solicită abordări complexe, integre, utile pentru scoaterea în evidență a interdependențelor de cea mai diversă natură și minimalizarea impactului nu doar economic, dar și social, și uman [12, p.105].

Din cele relatate *supra*, deducem că situațiile de criză pe care le parcurg statele și societățile ridică probleme cu privire la eficiența instituțiilor, cu privire la valori precum drepturile omului, justiție, echitate, dreptate, securitate, stabilitate etc., cu privire la rolul, valoarea și autoritatea statului și dreptului. Raportat acestei situații este imposibil să nu fim de acord cu opinia lui A. Marmor [13] după care dreptul va eșua să ghideze conduita dacă își propune să o ghideze de o manieră imposibil de realizat. Dacă dreptul prescrie realizarea imposibilului, el eșuează atât sub aspect funcțional, cât și, destul de des, sub aspectul legitimității morale. Eșecul funcțional constă în faptul că dreptul nu își va realiza scopul de a ghida conduita. Eșecul moral va consta în faptul că dreptul nu-și va trata subiectele cu respectul cuvenit.

Părerii ce împărtășesc teza unei crize a dreptului și drepturilor este larg răspândită. Manifestările sale sunt vizibile practic în toate domeniile semnificative ale vieții: sistemul de drept internațional stabilit istoric nu mai este atât de sigur; s-a aprofundat ruptura între dreptul internațional și cel național; s-a realizat deformarea sistemelor de drept național sub influența proceselor de integrare și globalizare; a fost erodată suveranitatea statelor ș.a., procese ce au marcat identitatea dreptului. În opinia autoarei articolului *The crisis of Power as a problem of the Development of public Administration in the postmodern World* [14, p.240] criza dreptului se manifestă atât la etapa de elaborare a legilor, cât și la etapa de aplicare a acestora. În primul caz, este vorba despre participarea insuficientă a populației la procesul decizional și cel legislativ, motiv pentru care legile nu sunt cele care răspund intereselor publice, ci mai degrabă sunt consecința unui proces de lobby exercitat de entități ce își promovează propriile interese. În ceea ce privește problemele care apar în timpul punerii în aplicare a legilor, atunci ca factori declanșatori se manifestă ambiguitatea interpretărilor și calitatea actului de justiție în sine. „Printre perspectivele de dezvoltare a țării, în prim-plan se află fuziunea dintre public-privat, securitatea și siguranța guvernării, și nu neapărat bunăstarea tuturor grupurilor sociale, prioritate ce nu contribuie la instituirea responsabilității” [14, p.240]. Eficiență mecanismelor de reglementare este vitală pentru orice situație, nemaivorbind de situații de criză. O soluție în această privință ar putea fi efortul de maximalizare a eficienței reglementărilor prin creșterea eficienței instituțiilor ori mecanismelor care ar simplifica procesul de reglementare și ar crește capacitatea de reacție la schimbări.

Societatea este un sistem complex între elementele căruia nu există o relație liniară, ci un sistem de relații eterogene. Raportat sistemului social complex, principiul eterogenității exprimă necesitatea de transformare a modului tradițional de guvernare omogenă în direcția unei colaborări dintre instituții și persoane, precum și implementării principiilor de bună guvernare: precum transparența, participarea, drepturile omului, responsabilitatea fiecăruia în parte și a tuturor etc. [15]. În vederea modernizării guvernării și depășirii crizei dreptului, recunoaștem opinia autorilor care consideră că un pas important este consolidarea unei societăți civile puternice, implicate, capabile să reorienteze activitățile spre fapte reale conforme

principiilor de bună guvernare, dar nu doar atât. Concomitent este necesară implicarea activă a tuturor actorilor sociali, evaluarea obiectivă a situației de fapt și de drept, precum și cercetarea posibilităților reale de depășire a crizei și a tranziției spre normalitate. În această ordine de idei, considerăm că traseul cercetărilor trebuie să conjuge cel puțin două aspecte: - unul este cel care se referă la starea de criză și modul în care aceasta influențează persoane, instituții, state, societăți; - și altul, cel care se referă la formula în care criza nu poate fi localizată la un segment îngust, dar mai degrabă este una ce se regăsește în toate dimensiunile socio-umanului, ceea ce impune luarea în considerare a interdependențelor.

În primul caz, urmărind literatura ce pune în centrul analizelor starea de criză, identificăm că mai mulți autori plasează criza în cadrul unui proces de transformări profunde în societățile moderne, iar conceptul de criză este înțeles ca: *schimbare bruscă, stare de tranziție dificilă, complicații, o situație dificilă, iar în calitate de indicatori ai crizei se menționează: violarea integrității sociale existente și caracterul precar al formelor, conexiunilor și relațiilor sociale* [16]. Interesante sunt și opiniile autorilor ce consideră că crizele sunt benefice, în sensul că acestea se manifestă în calitate de catalizatori al eforturilor de continuitate și de dezvoltare a societăților. În raport cu aceste opinii totuși trebuie de ținut cont și de faptul că „societățile trebuie să se protejeze de efectele negative a crizelor, să reducă riscurile perioadei de tranziție și, eventual, să scurteze procesul de tranziție în sine” [3]. Astfel, atât cetățeanul, cât și statul, prin intermediul instituțiilor sale trebuie să decidă cum să prevină riscurile și pericolele, să facă procesul de tranziție de la criză la normalitate sigur, să urmărească realizarea în practică a procesului de modernizare fără a depăși limitele (de mediu, medicale, psihologice, sociale) a ceea ce este acceptabil într-o societate cu tradiții, obiceiuri și practici instituite.

Situațiile de criză reprezintă stări în care reglementarea legală standard nu este eficientă, iar guvernarea este impusă de situație să-și asume responsabilitatea și prin acțiuni concrete să-și manifeste capacitatea și eficiența. Or, așa cum indică și Fucuyama [3] analiza acțiunilor responsabile sau iresponsabile ale autorităților într-o situație de criză este o modalitate importantă de a determina legitimitatea unui anumit guvern și, eventual, de a identifica natura puterii. Astfel criza acționează ca indicator al capacității autorităților de a aduce beneficii societății, iar depășirea crizelor este în egală măsură responsabilitatea guvernării și a cetățenilor, doar că guvernarea trebuie să-și asume identificare echilibrului dintre interesul individual și cel general, să identifice instrumente și mecanisme eficiente și funcționale pentru depășirea situațiilor problematice, a resurselor deficitare, a conflictelor existente etc.

În cel de-al doilea, în condițiile globalizării, Statul a încetat să mai fie un garant al siguranței oamenilor împotriva unei amenințări externe, cetățenii au încetat să mai fie o resursă indispensabilă de mobilizare, iar mecanismele de guvernare sunt strâns legate și dependente de resursele sociale ale puterii, de capacitatea guvernării de a crește ori diminua locul și rolul individului în societate, de a aduce beneficii cetățenilor prin politica de guvernare ori viceversa.

Problema depășirii crizei guvernării rămâne una esențială în cadrul unui proiect sau tendinței de modernizare a guvernării și atunci când această criză prin implicit este, ori nu este legată și de crize de altă natură (sociale, sanitare etc.) ea se amplifică, conjunctură ce reactualizează unul dintre principiile bune guvernării, dar și una dintre valorile morale și sociale fundamentale – responsabilitatea și responsabilizarea funcționarilor și a cetățenilor. Cercetările indică că responsabilitatea, datorită dimensiunii sale juridice și etice, indică atitudinea funcționarului față de societate, care are obligații asumate nu doar din punct de vedere juridic, dar și moral [17]. Responsabilitatea este expresie a angajamentului autorităților de a furniza beneficii societății. Dacă punem împreună termenul **criză –guvernare –responsabilitate**, atunci tocmai cel din urmă va fi indicatorul și criteriul de referință pentru a evalua calitatea și performanța guvernării. În opinia noastră acest concept are două perspective de bază prin care trebuie să parcurgem revenirea în condițiile în care vorbim despre fenomenul crizei: perspectiva teoretică de revalorizare a responsabilității și alta, perspectiva metodologică. De ce?

Pentru a răspunde la această întrebare vom face referință la doi factori (unul economic, altul, cel uman) care pot fi identificați, la unii autori, ca declanșatori de crize a instituțiilor puterii și a instituțiilor sociale, dar și ca substrat al creșterii așteptărilor cetățenilor în raport cu guvernarea atât din punct de vedere al schimbărilor cantitative cât și calitative. Încercând să vedem care dintre factori are rolul determinant: cel economic, după cum susțin unii; factorul uman promovat de alții ori poate un conglomerat de factori? Teoria modernizării societății, expusă în lucrarea *Sfârșitul istoriei și ultimul om* indică că marea majoritate a „țărilor care au parcurs calea dezvoltării continue sunt din ce în ce mai mult similare, dar nu distincte. Chiar dacă există o mare diferență a căilor pe care le-au parcurs până a ajunge la anumite performanțe (...), totuși alternative a formelor de organizare socială eficientă, sunt puține” [18, p.214-215]. În același timp, autorul menționat *supra* opinează că factorul uman are un rol determinant în evoluția și dezvoltarea societăților, de aceea nu este oportun să se considere că modernizarea unei societăți este în exclusivitate dependentă de factori de natură economică. Conflictele și crizele din societăți nu permit ca să conectăm ori stabilim relații de dependență și să explicăm democrația în termeni exclusiv economici. Sigur că nu putem scoate din circuit factorul economic, nici beneficiile modernizării economice, dar în același timp, nu poate fi explicată și definită democrația prin intermediul factorului sau nivelului de dezvoltare economică a societății. Or. „primele mari democrații (cea din America și cea din Franța) au apărut pe fonul unor condiții în care țările nu erau modernizate (economic), în sensul în care adesea este definită în prezent modernizarea” [18, p.216]. Mai mult, preferința pentru drepturile omului nu a fost determinată și nici nu a avut ca factor declanșator și imbold avantaje economice. Mai degrabă vom conecta această preferință de factorul uman ori natura umană. Istoria umanității, face referință la personalități care au riscat în numele democrației și au luptat pentru drepturile omului. „Nu există democrație fără democrați, adică fără

(...) cel care-și dorește democrația și care o creează, consolidează și se creează /formează pe sine însuși” [18, p.217]. Rezultă că depășirea crizei și modernizarea unei societăți poate fi realizată prin valori, norme și principii la care aderă cetățenii, pe care le recunosc, spre care și le doresc și spre care tind. Constatăm, că factorul uman în calitate de generator de valori juridice și sociale este unul esențial. „Există o legătură de dependență între natura umană și înțelegerea umană a dreptului și drepturilor, a echității și moralității (...) și aceasta este expres expus în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Totuși relația dintre drepturile omului și natura umană nu este una lineară și unilaterală. Tranziția de la drepturile naturale la drepturile umane este în afară oricăror formule teoretice și explicative” [3, p.147]. Pentru Fukuyama natura umană este cea care reflectă simțul datoriei și cel moral, altfel va trebui „să dăm dreptate lui Nietzsche (...) suntem sortiți să depășim moralitatea, dar aceasta poate să ne aducă într-o țară în care puțini dintre noi și-ar dori să ajungă” [3, p.148]. Or, nici o ordine socială nu poate fi îndreptățită dacă noțiuni precum viață corectă, dreptatea, dreptul și drepturi, moralitate ș.a. sunt înțelese în mod diferit ori distinct de guvernare și cetățeni, și dacă este discrepantă, contradicție între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie. În acest sens, poate că Hegel [19] avea dreptate atunci când făcea referință la contradicțiile în istorie și la perioade în care este necesar de a identifica alte forme de organizare socială mai bune și mai eficiente. Logic, întrebarea care apare este: cât de mare trebuie să fie contradicția, cât de profundă să fie criza ca să fie imposibil de a fi depășită și să erodeze însăși legitimitatea întregului sistem socio-politic și juridic?

Concluzii

Situațiile de criză, de cele mai dese ori, au impact negativ asupra interacțiunilor dintre cetățeni și autorități, procesul de comunicare fiind mai anevoios, standardele juridice anterioare mai puțin eficiente și aplicabile, iar nemulțumirea tot mai mare precum și descreșterea încrederii cetățenilor în instituțiile și autoritățile guvernamentale.

Iresponsabilitatea autorităților este un indicator important al crizei din sfera politică, așa cum indicatorul crizei economice este scăderea producției, iar cel al crizei spirituale este distrugerea orientărilor valorice universal recunoscute. Mai mult, încrederea în autorități este conectată cu responsabilitatea de care funcționarii au dau dovadă în procesul de guvernare, ceea ce creează impresia unui cerc vicios, care are caracter continuu. Și dacă ne vom întreba totuși cui aparține prioritar sarcina sau cine trebuie să-și asume „*povara responsabilității*” de a transcende criza, atunci sigur că mulți vor fi cei care ar oferi răspunsul inevitabil după care se va susține, sus și tare, că această sarcină aparține guvernării (puterii politice legitime) care trebuie să asigure dezvoltarea stabilă, continuă și durabilă a societății și să asigure securitatea și ordinea în societate, să răspundă necesităților cetățenilor. Dar oare trebuie neglijat rolul altor actori sociali? Și, care este rolul cetățeanului în această configurație?

În opinia lui F. Fukuyama, în societate este obișnuit ca inițiativele legislative să vină din partea politicianilor, care nu prea se bucură de mare încredere din partea cetățenilor, în schimb dacă urmărim „sondajele de opinie din multe țări, atunci acestea arată că societatea are mult mai mult respect față de mediul științific, savanți (...) decât în politicieni” [3, p.260-261]. Acesta fapt este un argument plauzibil, serios și susținut, în favoarea necesității implicării, dezinteresate personal, dar motivate social, a unor grupuri de cercetători pe subiecte de competență în consultare, expertiză și soluționare a crizelor din societăți.

Analiza teoriilor puterii și a formelor de guvernare, nu explică nici pe de parte, modele de mecanisme perfect eficiente și nici de anticipare a crizelor din societăți. Singura posibilitate de a înțelege anumite aspecte esențiale ale mecanismelor funcționale este o abordare integrată și multidimensională a guvernării prin prisma eficienței dreptului, a protecției drepturilor din perspectiva individualității și socialității persoanei.

În același timp, trebuie să recunoaștem că, necătând la multiplele critici care sunt aduse guvernărilor, totuși în condițiile actuale, făcând abstracție de neajunsurile atribuite și pretențiile înaintate, totuși nu există instituții ori forme alternative de organizare mai bune și care ar exprima voința cetățenilor sincer și legitim, decât cele ale democrațiilor construite prin drept și drepturi. De aceea, suntem impuși să căutăm răspunsuri la interogațiile pe care le avem și soluții la crizele pe care le parcurgem, plasându-ne cel puțin în trei perspective: 1. perspectiva unui dialog critic al guvernării; 2. perspectiva condițiilor socio-economice a statelor; 3. perspectiva unui consens politic și social (existent ori nu) asupra priorităților în vederea asigurării tranziției de la criză la normalitate ori a modernizării societății.

Referințe bibliografice:

1. Savenkov A.N. *The global crisis of modernity as a matter of Philosophy of Law*. [citat 02.11.2021]. Disponibil: <https://ras.jes.su/gp/s013207690004632-7-1-en>
2. Popoveniuc B. Tehnofrenia. Diagnostic și tratament. În: *Filosofia și perspectiva umană* Chișinău: ArtPoligraf, 2016.
3. Fukuyama F. *Our posthuman Future. Consequences of the Biotechnology revolution*. (traducerea în rusa de M.B. Levin). Moscva: Act „Liux”, 2004.
4. Tec L. Educația în vremea pandemiei. Distanțare socială sau distanțare de ... realitate? [citat 02.11.2021]. Disponibil: <https://www.juridice.ro/essentials/3749/educatia-in-vremea-pandemiei-distantare-sociala-sau-distantare-de-realitate>.
5. ELI Principles for the Covid-19 Crisis. [citat 02.11.2021]. Disponibil: https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf.
6. European Commission for democracy through law. Venice Commission.

- Study no. 512/2009. [citat 02.11.2021]. Disponibil: <https://www.venice.coe.int/webforms/events/>.
7. Ciobanu R. Identificarea mecanismelor de modernizare a guvernării printr-o abordare de tip dezagregat. În: *Tranziția spre o bună guvernare și protecție eficientă a drepturilor și libertăților omului*. Chișinău, 2022 (în curs de apariție).
 8. Ciobanu R. De la consistență spre coerență într-o lume a suprareglementării. În: *Filosofia și perspectiva umană*. Chișinău: ArtPoligraf, 2016.
 9. PNUD. [citat 23.11.2021]. . Disponibil: <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/coronavirus.html>.
 10. Haass R. The Age of Nonpolarity. *Foreign Affairs*, 2008, p. 44-56. [citat 02.11.2021]. Disponibil: <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity>.
 11. Koivisto, I., *Varieties of Good Governance: A Suggestion of Discursive Plurality*. Int J Semiot Law, [e-journal] 27, pp. 587–611. DOI 10.1007/s11196-013-9329-6. 2014. [citat 02.11.2021]. Disponibil: <https://af.booksc.eu/book/22063777/97c284>
 12. Ciobanu R. Eterogenitate, unitate și solidaritate - repere de diminuare a impactului social al pandemiei În: *Filosofia și perspectiva umană. Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie*. Chișinău:LexonPrim, 2020, p. 91-117.
 13. Marmor A. Preeminența dreptului și limitele sale. În: *Preeminențele dreptului și controlul de constituționalitat între tradiție și modernitate*. București: Hamangiu SRL, 2018.
 14. Isaienko. The crisis of Power as a problem of the Development of public Administration in the postmodern World. In: *Postmodern openings*. Vol.11, ISSU 3, septembrie 2020 p.231-243.
 15. CIOBANU R., ROȘCA M. Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului. În: *Academos*, nr.3/2020, p. 86-94.
 16. Shapovalov V. V., Varonina, S. Ponyattya sotsial'noyi spravedlyvosti v kontseptsyakh yevropeys'koyi khrystyians'koyi demokratiyi [The concept of social justice in the concepts of European Christian democracy]. *Bulletin of Moscow University, Series 7, Philosophy*, 2, 2011, 74-87. [citat 02.11.2021]. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sotsialnoy-spravedlivosti-v-kontseptsyah-evropeyskoy-hristianskoy-demokratii>.
 17. Mignolo, W. The many faces of cosmo-polis: Border thinking and critical cosmopolitanism. *Public culture*, 12 (3), (2000, p. 721-748.
 18. Fukuyama F. *The end of history and the last man*. (traducere în rusă de M.B.Levin). Moscva: Act, 2009.
 19. Hegel G.W.F. *Prelegeri de filosofie a istoriei*. București: Humanitas, 1997.